

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Shavqiyev E. R

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

TALABA YOSHLARNI VATANPARVARLIK RUHIDA TARBIYALASHDA TARIXIY

YODGORLIKLAR RANGLARINI RAMZIY MA'NOLARINI O'RGATISHNI DOLZARBLIGI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023 / FEVRAL